

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368463>

УДК 377.031

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

К.В. Охлопков-Тордуянов,

преп.

Г.Н. Разумная,

преп.

Т.М. Акулич,

методист,

Ижорский колледж,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье мы попытаемся обратить внимание на увеличивающееся за последние десятилетия количество доступной информации, которая влияет на формирование представлений учащихся. В том числе определяет их отношение к тем или иным историческим фактам.

Обучающийся, осваивая ту или иную образовательную программу всё чаще прибегает к помощи социальных сетей, мессенджеров, различного рода сайтов и приложений. При этом мало учитываются объективность и истинность полученных учеником сведений. При этом полученные сведения зачастую не проходят проверку на ценностное содержание и информационную полноту.

Ключевые слова: информация, учебная деятельность обучающегося, проверка на истинность информации в самостоятельной учебной деятельности

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN THE LESSONS OF HISTORY

K.V. Okhlopkov-Torduyanov,

teacher

G.N. Razumnaya,

teacher

T.M. Akulich,

Methodist,

Izhora College,

St. Petersburg

Annotation: In the article we will try to draw attention to the increasing amount of available information over the past decades, which affects the formation of students' ideas. Including determines their attitude to certain historical facts.

The student, mastering this or that educational program, increasingly resorts to the help of social networks, instant messengers, various websites and applications. At the same time, the objectivity and truth of the information received by the student are little taken into account. At the same time, the information received often does not pass the test for value content and information completeness.

Keywords: information, learning activity of the student, verification of the truth of information in independent learning activities

В реалиях XXI века преподаватель и учебник перестали быть единственными источниками информации о содержании учебной дисциплины. Главным помощником в решении домашних и самостоятельных работ стал Интернет. В настоящее время приходится слышать от обучающихся ссылки на более привлекательные ресурсы, случайно попавшиеся им в глаза, по темам обсуждаемым на уроках. В этой связи возникает проблема того, каким образом обучающемуся избежать заблуждения и не натолкнуться на заведомо ложную информацию.

Достоверность информации представленной в Интернете оставляет желать лучшего, если даже в печатной литературе растет количество научно-популярных и околонуучных книг, в которых написана «истинная» история.

Сейчас актуальными стали не только передача информации, но и формирования у учеников умения самостоятельно находить информацию. В учебных планах всё больше часов выделяется на самостоятельную работу обучающегося в освоении образовательной программы. Это также соответствует декларируемому личносно-дифференцированному подходу в образовании когда, кроме всего, обучающийся должен стать активным участником учебной деятельности и организации образовательного процесса. Использование такого подхода развивает личность ученика, способствует формированию самостоятельности и учитывает его индивидуальные способности.

Но с вышеизложенными положительными сторонами, есть на наш взгляд и отрицательные, связанные с угрозой потери ориентиров, утраты уважения к авторитетам, которые так необходимых для молодой и формирующейся личности. Это означает, что преподаватели многих дисциплин, в особенности гуманитарных (обществознания, истории,

географии, литературы и др.) должны искать новые формы работы, соответствующие реалиям и возможностям учеников.

Что мы можем предложить ученику для умения самостоятельно находить информацию, и при этом отсекаать ложную, как именно решить данную задачу? На ум приходят сложные алгоритмы и герменевтические круги, которые невозможно запомнить, не говоря об их применении при прочтении, прослушивании и просмотре быстрого информационного потока. В учебнике, например, поставлен вопрос о проблеме достоверности истории как таковой «Можно ли быть уверенным в истинности наших представлений о прошлом, а если пойти еще дальше – в возможности познания истории вообще?» [1]. Решение столь актуальной и сложной проблемы требует от преподавателя и обучающихся усилий, на которую не хватает времени и душевных сил. Загнанные в данную ловушку участники образовательного процесса вынуждены полагаться на здравый смысл, логику и аргументацию той или иной точки зрения для выяснения достоверности исторических фактов.

В школе и колледже обучающиеся осваивают основы всех наук, мы с вами знаем, что цель любой науки это достижение истины. И для того, чтобы достичь этой цели, используются научные методы, которые позволяют установить достоверность полученного знания. Поэтому общей целью является на уроках истории сформировать представление об исторических методах и источниках. С этим связаны на наш взгляд следующие основные условия:

Больше внимания обратить на так называемые специальные исторические дисциплины, например, на палеографию, которая предполагает работу с письменными источниками и помогает в борьбе с подделками [2]. Для этого необходимо обратиться к самому историческому источнику, благодаря которому мы знаем про то или иное историческое событие. Можно продемонстрировать документ обучающимся: в данном случае у нас духовная грамота московского князя Дмитрия Ивановича Донского датированная 1389 годом. И вместе с ними выяснить происхождение источника. При этом можно начать с установления материала документа. Известно, что до XIV века на Руси, в основном для письма использовали пергамент. Далее необходимо выяснить графику букв в тексте, в данном случае уставное письмо. Таким образом, мы выяснили два признака, по которым мы относим документ к XIV веку, но не позднее. Значит, можно утверждать, что данный источник относится к времени жизни князя.

Рисунок 1 – Фрагмент духовной грамоты Дмитрия Донского [3]

Несмотря на то, что прошло более 600 лет мы можем и сейчас прочитать содержание духовной грамоты «Во имя Отца и Сына и Святого духа, се яз, грешный худый раб Божий Дмитрий Иванович, пишу грамоту душевную целым своим умом. Даю ряд сыном своим и своей княгини. Приказываю дети свои своей княгине. А вы, дети мои, живите заодин, а матери своее слушайте во всем. А приказываю отчину свою Москву детям своим, князю Василью, князю Юрью, князю Андрею, князю Петру...» [4].

1. Продемонстрировать способ расшифровки письменных источников. Например, использованный Франсуа Шампольоном при дешифровке египетских иероглифов. В 1799 году во время Египетского похода Наполеона близ города Розетта был обнаружен трехязычный камень. Верхняя часть камня содержала иероглифическое письмо, средняя демотическое, нижняя часть была на греческом языке. Именно с этого камня начинается раскрытие тайны египетских иероглифов. Греческая часть текста была прочитана сразу, что существенно облегчило задачу. Дешифровку ученый начал с имен фараонов, которые выделялись картушем (овалом). Первое было имя Птолемей, второе Клеопатра, которые он установил прочитав греческий текст.

Рисунок 2 – Картуши с именами фараонов [5]

Франсуа Шампольона посещает простая, но в то же время гениальная идея подписать под каждым иероглифом обозначающим имя фараона соответствующую букву греческого алфавита. Как и предполагал ученый знаки египетского и греческого письма совпали, таким образом, был найден ключ к иероглифам, который был утерян полторы тысячи лет назад.

2. Обращение к археологическим данным. В представленном рисунке мы видим эволюцию каменных орудий первобытных людей. Если первые орудия, изображенные над цифрой 1, больше похожи на булыжники практически не подвергнувшиеся обработке, то последние, представленные над цифрой 5, выполнены уже тонко. Исходя из этого, историки устанавливают датировку орудий. Кроме того это показывает этапы развития человеческой культуры.

Рисунок 3 – Каменные орудия [6]

Приводим периодизацию представленных кремниевых орудий:

- 1 – период нижнего палеолита (2,5 млн. лет назад – 100 тыс. лет назад);
- 2 – период мусье (100 тыс. лет назад – 40 тыс лет назад);

- 3 – период верхнего палеолита (40 тыс. лет назад – 15 тыс. лет назад);
- 4 – период мезолита (15 тыс. лет назад – 10 тыс. лет назад);
- 5 – неолит (10 тыс. лет назад – 5 тыс. лет назад).

Согласны, что проблемы есть в указанных методах, тем не менее важным является в данном случае не количество проблем, стоящих перед методами познания, а понимание обучающимися сложности установления исторических фактов и достоверности исторического исследования. Невозможно полностью исключить фальсификацию данных, но можно существенно ограничить их популярность. В иной раз в силу прошедшего с момента исторического события времени, некоторые факты не могут быть точно изучены.

Все это способствует развитию критического мышления, и попутно формирует системный и целостный взгляд на историю как процесс и научную дисциплину. И при этом у обучающихся появляется интерес к дисциплине.

Список литературы

[1] Артемов В.В. История [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – Москва: Издательский центр «Академия», 2016. 448 с.

[2] Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст]: учебник для студентов вузов. / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – Москва: ВЛАДОС, 2015. 381 с.

[3] РГАДА. Ф. 135. Оп. I-1. Ед. хр. 7. [Электронный ресурс]. – URL: http://rgada.info/kueh/index2.php?str=135_I1_7&name=Духовная%20грамота%20великого%20князя%20московского%20Дмитрия%20Ивановича%20Донского. (дата обращения: 28.02.2021).

[4] Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. Ломоносова – Духовная грамота (вторая) великого князя Дмитрия Ивановича / Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. Ломоносова – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DG/dmi_2.htm. (дата обращения: 01.03.2021).

[5] Керам К. Боги, гробницы, ученые [Текст]. / К. Керам. Пер. с нем. А.С. Варшавского. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1963. 401 с.

[6] Леонова Н.Б. Каменный век // Большая российская энциклопедия 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bigenc.ru/text/3041774>. (дата обращения 01.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Artemov V.V. History [Text]: a textbook for students of institutions of secondary vocational education. / V.V. Artemov, Yu.N. Lubchenkov. - Moscow: Publishing Center "Academy", 2016. 448 p.

[2] Leontyeva G.A. Auxiliary historical disciplines [Text]: a textbook for university students. / G.A. Leontiev, P.A. Shorin, V.B. Kobrin. - Moscow: VLADOS, 2015. 381 p.

[3] RGADA. F. 135. Op. I-1. Unit ridge 7. [Electronic resource]. – URL: http://rgada.info/kueh/index2.php?str=135_I1_7&name=Spiritual%20letter%20of%20the%20Great%20Prince%20of%20Moscow%20Dmitry%20Ivanovich%20Donskoy. (date of access: 28.02.2021).

[4] Library of electronic resources of the Faculty of History of Moscow State University. Lomonosov - Spiritual diploma (second) of Grand Duke Dmitry Ivanovich / Library of electronic resources of the Faculty of History of Moscow State University. Lomonosov - [Electronic resource]. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DG/dmi_2.htm. (date of access: 01.03.2021).

[5] Keram K. Gods, tombs, scientists [Text]. / K. Keram. Per. with him. A.S. Warsaw. - Moscow: Publishing house of foreign literature, 1963. 401 p.

[6] Leonova N.B. Stone Age // Great Russian Encyclopedia 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://bigenc.ru/text/3041774>. (accessed 01.03.2021).

© К.В. Охлопков-Тордуянов, Г.Н. Разумная, Т.М. Акулич, 2022

Поступила в редакцию 19.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Охлопков-Тордуянов К.В., Разумная Г.Н., Акулич Т.М. К вопросу о развитии критического мышления на уроках истории // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 116-122. URL: <https://ip-journal.ru/>